

ТҮПНҰСҚА МӘТІНДЕРДІ ОҚУ АРҚЫЛЫ СТУДЕНТТЕРГЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІН ҮЙРЕТУДІҢ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

АСЫЛБЕКҚЫЗЫ ДАРИЯ

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің «Шетел тілдері және мәдениетаралық байланыс» білім беру бағдарламасының 2-курс магистранты
Атырау, Қазақстан

Аннотация. Қазіргі жаһандану жағдайында ағылшын тілін жоғары оқу орындарында оқытудың тиімділігін арттыру мәселесі ерекше өзектілікке ие. Шетел тілін меңгерудің маңызды құралдарының бірі – түпнұсқа мәтіндермен жұмыс. Түпнұсқа мәтіндер тілдің табиғи қолданысын, мәдени-әлеуметтік контекстін және коммуникативтік ерекшеліктерін кешенді түрде танытады. Бұл теориялық шолу мақаласында түпнұсқа мәтіндерді оқу арқылы студенттерге ағылшын тілін үйретудің әдіснамалық және теориялық негіздері жан-жақты талданады. Мақалада оқу әрекетінің шетел тілін меңгерудегі орны, түпнұсқа мәтіндердің дидактикалық әлеуеті, сондай-ақ коммуникативтік, когнитивтік, мәдениетаралық және конструктивистік теориялар аясындағы ғылыми көзқарастар қарастырылады. Сонымен қатар, аталған мәселенің отандық және шетелдік ғылыми еңбектерде зерттелу деңгейі талданып, түпнұсқа мәтіндерді пайдаланудың артықшылықтары мен шектеулері айқындалады. Зерттеу нәтижелері түпнұсқа мәтіндерді оқу студенттердің тілдік, мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруда маңызды теориялық негізге ие екенін дәлелдейді.

Сондай-ақ, мақалада студенттерге ағылшын тілін түпнұсқа мәтіндерді (аутентті материалдарды) оқу арқылы үйретудің теориялық негіздері талданады. Аутенттік мәтін ұғымы мен оның шетел тілін оқытудағы рөліне шолу жасалып, коммуникативтік құзыреттілікті дамытудағы маңыздылығы айқындалады. Шетел және отандық ғылыми әдебиеттер негізінде түпнұсқалық материалдарды пайдаланудың тиімді тұстары (тілдік ортаға ену, сөздік қорды байыту, білім алушылардың қызығушылығы мен уәжін арттыру, мәдениетаралық түсінік қалыптастыру) және кездесетін қиындықтары (тілдік күрделілік, мәдени бейімделу қажеттілігі, мұғалімнің даярлық жүктемесі) қарастырылған. Сонымен бірге, түпнұсқа мәтіндерді оқу әдістемесін қазіргі білім беру бағдарламаларымен байланыстыру, оқу үдерісіне жүйелі ықпалдастыру жолдары зерделенеді.

Кілт сөздер: түпнұсқа мәтіндер, ағылшын тілін оқыту, оқылым дағдысы, шетел тілін оқыту әдістемесі, коммуникативтік құзыреттілік, мәдениетаралық коммуникация

Жоғары білім беру жүйесінде шетел тілдерін оқыту, әсіресе ағылшын тілін меңгерудің сапасын арттыру – заманауи педагогиканың маңызды бағыттарының бірі. Қазіргі қоғамда ағылшын тілі ғылыми ақпаратқа қол жеткізудің, кәсіби коммуникацияның және халықаралық академиялық ынтымақтастықтың негізгі құралына айналды. Осыған байланысты студенттердің ағылшын тіліндегі түпнұсқа ақпарат көздерін еркін оқып, түсініп, талдай алу қабілетін қалыптастыру басты міндет ретінде қарастырылады.

Шетел тілін оқыту әдістемесінде оқылым дағдысы тілдік білімді кеңейтудің, лексикалық қорды байытудың және тілдік құрылымдарды табиғи контексте меңгерудің негізгі жолы болып табылады. Ал түпнұсқа мәтіндер тіл үйренушілерді жасанды, бейімделген материалдардан гөрі шынайы тілдік ортаға жақындатып, тілдің функционалдық және мәдени қырларын терең түсінуге мүмкіндік береді.

Оқылым – шетел тілін меңгерудің негізгі рецептивтік дағдыларының бірі болып табылады. Ол графикалық таңбалар арқылы берілген ақпаратты қабылдау, өңдеу және мағыналық тұрғыда түсіну үдерісін қамтиды. Теориялық тұрғыдан оқылым когнитивтік, психолингвистикалық және әлеуметтік факторлардың өзара әрекеттесуіне негізделеді.

Оқылым тілдік білімді меңгерудің құралы ғана емес, сонымен қатар тілдік және танымдық дамудың маңызды механизмі. Оқылым барысында студенттер жаңа лексикамен, грамматикалық құрылымдармен және мәтіндік ұйымдасу ерекшеліктерімен танысады.

Оқылым әрекеті студенттердің тілдік құзыреттілігін қалыптастыруда шешуші рөл атқарады. Оқылған мәтіндер арқылы тілдік үлгілер саналы және бейсаналы түрде меңгеріліп, кейін олар ауызша және жазбаша сөйлеуде қолданылады. Осы тұрғыда түпнұсқа мәтіндер тілдің табиғи құрылымын танытатын маңызды ресурс болып табылады.

Қазіргі жаһандану және білім берудің жаңартылған мазмұны жағдайында шет тілін оқыту үдерісінде білім алушылардың шынайы тілдік ортаға енуіне баса назар аударылады. Шет тілін меңгерту тек грамматикалық ережелерді жаттатумен шектелмей, коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруды мақсат етеді. Коммуникативтік бағыттағы жаңа әдіснама білім алушының қызығушылығы мен қажеттіліктерін оқу үдерісінің өзегіне қоя отырып, тілді шынайы қатысымдық жағдайда үйретуге ұмтылады. Осы орайда, түпнұсқа мәтіндерді (аутенттік материалдарды) пайдалану – тілді табиғи жағдайында үйренуге мүмкіндік беретін тиімді тәсілдердің бірі ретінде қарастырылуда.

Түпнұсқалық, яғни аутенттік материалдар – нақты қатысымдық мақсатта тіл иелері жасап шығарған, оқу мақсатында арнайы бейімделмеген мәтіндер мен ресурстар. Ғылыми әдебиетте аутенттік мәтін деп «шет тілін үйренушілерге емес, сол тілде еркін сөйлейтін адамдарға арналған, тілдік өңдеуден өтпеген нақты түпнұсқа материал» түсіндіріледі. Мысалы, газет-журнал мақалалары, көркем әдебиет шығармалары, веб-сайт жаңалықтары, жарнамалар, ән мәтіндері мен бейнематериалдар – бұлардың барлығы оқу мақсатында қолдануға болатын түпнұсқа дереккөздер. Аутенттік материалдар алғашында тілдерді коммуникативтік әдіспен оқыту үрдісінде (1970–1980 жж.) кеңінен енгізіле бастады [1]. Бұл кезеңде зерттеушілер шынайы тіл үлгілерімен жұмыс істеу арқылы білім алушылардың мәдениетаралық түсінігін қалыптастыруға және тілдік құзыретін кешенді дамытуға болады деп есептеді. Мәселен, М. Морроу аутенттік мәтінді «белгілі бір аудиторияға шынайы ақпарат беру үшін сол тілдің білгірі жазған нағыз тілдік шығарма» деп анықтайды [2]. Сол сияқты, К. Крамш аутенттік мәтіндерді «педагогикалық мақсатта арнайы жазылмаған, күнделікті өмірде табиғи күйінде қолданылатын тілдік материалдар» деп сипаттайды [3]. Осы анықтамалар түпнұсқа мәтіннің басты ерекшелігін – оның өмір шындығына жақындығын және тіл үйренушіні сол тілдің мәдени кеңістігіне кіріктіретін қасиетін көрсетеді.

Шет тілін оқыту әдістемесінде аутенттік материалдарды қолдану мәселесі көптеген зерттеулердің назарында болып келеді. Заманауи шетел тілдері педагогикасы бұл мәселеге коммуникативтік-бағдарлы оқыту теориясы, тілдік кіріктіру теориясы және мотивация психологиясы тұрғысынан қарайды. Түпнұсқа мәтіндермен жұмыс істеудің тиімділігі туралы шетелдік әдіскерлер бірқатар тұжырымдар жасаған. Мәселен, Brinton (1991) түпнұсқа материалдар тіл үйрену мен шынайы өмірлік жағдайдың арасындағы тікелей байланысты нығайтады деп көрсетсе, Gebhard (1996) аутенттік материалдарды қолдану тіл үйренушілерді тілді контекст аясында үйренуіне мүмкіндік беріп, мәтін мазмұны мен мағынасын түсінуге көбірек назар аудартады дейді. Яғни, оқу материалы ретінде түпнұсқа мәтінді пайдалану барысында тіл үйренуші назарын тек тілдік формаға емес, сол мәтіндегі мазмұнға аударып, шынайы коммуникацияға жақындайды. Бұл, өз кезегінде, тілдік материалды механикалық жаттаудан гөрі, табиғи жолмен игеруге жағдай жасайды.

Сонымен бірге, тіл үйренудегі қызығушылық пен уәж тұрғысынан да аутенттік материалдардың орны ерекше. Зерттеуші Джон Бейкердің пайымдауынша, «түпнұсқа мәтіндер мақсатты тілдің мәдени ортасына тартып, жаңа сөздерді миға бірінші тілдегідей табиғи жолмен сіңіруге көмектеседі» [4]. Басқаша айтқанда, шынайы тілдік қолданыстармен бетпе-бет келген білім алушылар кітаптағы жасанды диалогтарға қарағанда, тірі тілдің үлгілерін меңгеруге бейім болады. Осының нәтижесінде олардың сөздік қоры молайып, мәтінді тұтас түсіну қабілеті дамиды. Аталған ғалымдар аутенттік мәтіндер арқылы үйренген

лексикалық бірліктердің есте жақсы сақталатынын, себебі олар нақты коммуникациялық жағдаятпен байланысты меңгерілгенін атап өтеді.

Аутенттік мәтіндерді қолдану теориясының тағы бір тірегі – С. Красеннің түсінікті кіріс (comprehensible input) гипотезасы. Бұл теория бойынша, тілді тиімді меңгеру үшін білім алушы өз деңгейінен сәл жоғары, бірақ мағыналық жағынан түсінікті тілдік материалды көп қабылдауы керек. Түпнұсқалық мәтіндер осындай кіріс көзі бола алады, әсіресе олар білім алушы қызығатын тақырыпта және шамалы бейімделген формада ұсынылса. Мысалы, жеңілдетілген ағылшын газетінің мақаласы немесе жастарға арналған хикаяттар тіл үйренушінің қызығушылығын оятып, күрделі грамматиканы жанама түрде меңгертуі мүмкін. Қазақстандық зерттеуші С.Г. Маханбетәлиеваның зерттеуінде де коммуникативтік және тапсырмаға негізделген оқыту тұрғысынан аутенттік мәтіндердің рөлі талданып, Красеннің кіріс гипотезасына сәйкес түпнұсқа материалдар сөздік қорды байыту, дискурста деген түсінік қалыптастыру, оқу стратегияларын дамыту және мәдени құзыреттілікті жетілдіру тұрғысынан пайдалы екені анықталған. Автордың пайымдауынша, түпнұсқа мәтіндер дәстүрлі бейімделген мәтіндерге балама ретінде қарастырылып, жоғары оқу орындарындағы reading (оқылым) сабақтарына жүйелі түрде енгізілуі тиіс [5].

Жалпы, аутенттік материалдарды пайдаланудың теориялық негіздері коммуникативтік оқыту, когнитивтік психология және мотивация теорияларымен тығыз байланысты. Түпнұсқа мәтін білім алушының лингвистикалық интуициясын оятып, тілді үйрену процесін табиғи ететіні теория жүзінде дәлелденген. Бұдан әрі түпнұсқа мәтіндер арқылы оқыту әдісінің артықшылықтары мен практикалық маңызы талданады.

Аутенттік мәтіндермен оқу жұмысы шет тілін үйренушілер үшін көпқырлы пайда әкеледі. Біріншіден, түпнұсқа мәтіндер білім алушылардың тілдік құзыреттілігін кешенді түрде дамытады. Олар дайын тілдік үлгілерді жаттауға қарағанда, шынайы контексте сөз тіркестерін, идиомалар мен грамматикалық құрылымдарды көріп-естігенде, сол тілдегі ойлау жүйесін жақсырақ түсінеді. Осының нәтижесінде, білім алушылар тек жеке сөздер мен ережелерді емес, тілдің жүйесін сезіне бастайды. Мысалы, ағылшын тіліндегі газет мақаласын оқу барысында білім алушы жаңа лексиканы ғана үйренбейді, сондай-ақ сол тілге тән стиль, риторика, мәдени ақпаратпен танысады. Жоғарыда аталған зерттеулер көрсеткендей, түпнұсқа мәтіндермен жүйелі жұмыс білім алушылардың оқу стратегияларын (сканерлеу, мәнмәтін арқылы болжау т.б.) жетілдіріп, жеңілдетілген мәтіндерді ғана пайдаланатын білім алушылармен салыстырғанда түсіну нәтижелілігін арттырады. Яғни, шынайы мәтіндер оқылым дағдыларын шындап, түрлі жанрдағы ақпаратты өңдеу қабілетін жоғарылатады.

Екіншіден, аутенттік материалдар білім алушылардың оқу мотивациясын күшейтеді. Білім алушылар өздері үшін маңызды, қызықты тақырыптағы түпнұсқа мәтінді оқығанда, тілді үйренуге деген ықыласы артады. Шетелдік тәжірибеде жүргізілген эксперименттік зерттеулер аутенттік мәтіндермен оқытудың мотивациялық әсерін сандық түрде дәлелдейді. Атап айтқанда, Ирандық зерттеушілер Namaziandost және т.б. (2022) жүргізген тәжірибеде 20 сабақ бойы түпнұсқа материалдармен жұмыс жасаған топтың оқу мотивациясы мен түсіну көрсеткіштері айтарлықтай жақсарғаны анықталды [6]. Сол сияқты, бұл топтағы студенттердің оқу үрейі төмендеп, мәтінмен жұмыс істеу сенімділігі артқаны байқалған [6, 15 б.]. Бұл деректер түпнұсқа мәтіндердің тек білім нәтижесіне емес, білім алушының психологиялық көңіл-күйіне де оң әсер ететінін көрсетеді. Білім алушылар шынайы өмірдегі тілге жақындаған сайын, өздерін тіл ортасына бір қадам жақын сезініп, оқуға ынтасы күшейеді.

Үшіншіден, түпнұсқа мәтіндер мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастырады. Тіл үйрену тек сөз жаттау емес, сол тілдің мәдениетін меңгеру екені белгілі. Ал ағылшын тілі сабақтарында шынайы материалдарды пайдалану – білім алушыларды ағылшынтілді әлемнің мәдени құндылықтарымен, тұрмыс-салтымен таныстырудың ең тиімді жолы. Мәселен, көркем әдебиеттен алынған үзінділер, жаңалық порталдарының мақалалары немесе әлеуметтік желідегі жазбалар арқылы білім алушылар сол тілде өмір сүретін адамдардың көзқарасы,

юморы, тарихи-мәдени контексті жайлы мағлұмат алады. Бұл олардың әлемге деген таным көкжиегін кеңейтіп қана қоймай, тілді пайдалануда мәдени сәйкестілікке үйретеді. Аутенттік мәтіндер білім алушыны мақсатты тілдің мәдени кеңістігіне еліктіреді, нәтижесінде тілдік таңбалардың астарындағы мәдени реңктерді түсіне бастайды [4, 11 б.].

Төртіншіден, түпнұсқа материалдармен оқыту тілдік дағдыларды кешенді дамытуға мүмкіндік береді. Оқылым барысында білім алушы жаңа сөздер үйренсе, оны сөйлесуде пайдалануға тырысады, мәтін талқылауы арқылы сөйлесім (айтылым) дағдылары да жетіледі. Аутенттік мәтіндегі қызықты мәліметтер туралы жазбаша пікір жазу арқылы жазу дағдысы дамиды. Яғни, бір ғана түпнұсқа мәтін негізінде бірнеше тілдік дағды қатар іске қосылады. Мысалы, шетелдік бір журналдағы мақала оқылымға берілуі мүмкін, кейін сол бойынша пікірталас өткізіп (тыңдалым, айтылым), одан соң сол тақырыпта эссе жаздыруға болады – осылайша интеграцияланған тапсырмалар орындалады. Аутенттік материалдар арқылы осындай интегративті оқыту білім алушылардың жалпы шет тілінде коммуникация жасау қабілетін арттырады. Білім алушылар тек оқудан ғана емес, тыңдаудан да шынайы тілге үйренсе (аутенттік радио, подкаст, фильм диалогтары), сөйлеу мәнері, дыбысталуы да жақсаратыны белгілі. Сондықтан түпнұсқа баспа мәтіндерін, сонымен бірге аудио-визуал материалдарды кешенді қолдану – тілді жан-жақты меңгерудің сара жолы.

Аутенттік мәтіндердің осындай тиімді тұстарын отандық ұстаздар да тәжірибеде байқап жүр. Г.А. Болтаева ағылшын сабағында түпнұсқа материалдарды пайдалану білім алушылардың сабаққа белсенді қатысуына және өзара қарым-қатынаста тәжірибе алмасуына оң әсер ететінін атап көрсетеді [1, 6 б.]. Оның зерттеуінде нақты сыныпта аутенттік мәтіндерді енгізу нәтижесінде білім алушылардың пәнге қызығушылығы артып, оқуға ынталылығы жоғарылағаны баяндалған. Сол сияқты, М. Жамбылқызы мен О. Молотовская жүргізген сауалнама нәтижелері мұғалімдердің көпшілігі аутенттік материалдардың тіл үйренушінің құзыретін оң ықпалдайтынына сенімді екенін көрсетті [5, 17 б.]. Яғни, оқыту тәжірибесі бар мамандар түпнұсқа мәтіндердің білім сапасына қосар үлесін мойындайды.

Осылайша, түпнұсқа мәтіндерді оқу арқылы тілді үйрету – білім алушыны оқулықтағы жасанды тілдік ортадан шығарып, нақты өмірдегі тілге жақындататын көпір іспетті. Мұндай әдіс білім алушылардың танымдық қызығушылығын оятып, өздігінен оқу дағдыларын дамытады, сыни ойлау қабілеттерін қалыптастырады. Әрине, түпнұсқа материалдарды қолдану тек пайдасы ғана емес, белгілі бір қиындықтарды да қоса алып келетінін ескерген жөн.

Түпнұсқа мәтіндермен жұмыс істеу барысында бірқатар әдістемелік қиындықтар туындауы мүмкін. Ең алдымен, тілдік деңгейдің күрделілігі мәселесі бар. Аутенттік мәтіндер көбінесе шет тілді жаңа үйреніп жүрген білім алушылар үшін түсініксіз сөздер мен күрделі грамматикалық құрылымдарға толы болуы ықтимал. Мәтінде кездесетін идиомалар, бейнелі тіркестер, сленглер білім алушыға бейтаныс болып, түсінікті қиындатуы мүмкін. Егер мәтін мазмұны тым ауыр немесе көлемі үлкен болса, білім алушы тез шаршап, ынтасын жоғалтуы ықтимал. Осыған байланысты, мұғалімдер кейде аутенттік материалдарды қолданудан тартынады, себебі оларды оқу бағдарламасына бейімдеу көп уақыт пен еңбекті талап етеді [3, 18 б.]. Шынында да, түпнұсқа мәтінді іріктеу, оның ішінен қажетті бөлігін таңдау, түсініктеме әзірлеу – мұғалімнен әдістемелік шеберлікті және қосымша дайындықты қажет етеді.

Екіншіден, мәдени және контекстуалдық бөгеттер кездеседі. Түпнұсқа мәтін сол тілдің мәдени ортасында туғандықтан, онда сол қоғамға ғана түсінікті реалиялар, тарихи не мәдени сілтемелер болуы мүмкін. Мысалы, ағылшын мәтіндерінде белгілі бір атаулы күндер, ұйымдар, тұлғалар немесе сөз ойындары жиі ұшырасады. Егер білім алушы ол туралы хабары болмаса, мәтін мағынасын толық түсінбеуі мүмкін. Бұл жағдайда білім алушыға алдын ала қосымша мәдени ақпарат беру немесе мәтін оқылған соң түсіндіру қажет болады. Кейбір зерттеулер түпнұсқа мәтінді жете түсінбеу білім алушының өзіне деген сенімсіздігін туғызуы мүмкін екенін көрсетеді. Сондықтан, мәтінді күрделілігі мен қолайлылығы жағынан дұрыс таңдау – маңызды педагогикалық міндет.

Үшіншіден, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету мәселесі бар. Түпнұсқа мәтіндермен жұмыс жүргізу үшін сол материалға сәйкес тапсырмалар, әдістемелік нұсқаулар дайын болуы керек. Дайын оқулықтарда берілген жаттығулар көбінесе бейімделген мәтіндерге арналған. Ал шынайы мәтінге арналған тапсырманы мұғалімнің өзі құрастыруына тура келеді. Бұл – әрине, уақытты талап етеді және тәжірибесіз мұғалімге қиын соғуы мүмкін. Мысалы, түпнұсқа әңгіме не мақала бойынша сұрақтар құрастыру, сөздік жұмысын ұйымдастыру, талқылау сұрақтарын ойластыру сияқты жұмыстарды алдын ала дайындау керек. Егер мұғалім әдістемелік тұрғыда дайын болмаса, түпнұсқа мәтінді тек оқытып, аудартумен шектелуі мүмкін, бұл тиімді нәтижеге жеткізбейді.

Аталған қиындықтарды еңсеру үшін бірқатар шешу жолдарын қарастыру қажет. Біріншіден, мәтіндерді деңгейге сай іріктеу және бейімдеу тәсілі. Аутенттік материалдарды толық қиындығымен беру міндетті емес – мұғалім оларды оқу бағдарламасына сай жеңілдетіп немесе бөлігін алып қолдана алады. Мәселен, ұзақ мақаланың ең қажетті тұстарын ғана ықшамдап ұсыну, қиын сөздерге алдын ала глоссарий беру, қажетсіз бөлшектерін қысқарту – бұлар бейімдеудің педагогикалық әдістері. Аутенттік мәтінді шамадан тыс қарапайымдандыру оның мәнін жоғалтуы мүмкін, сондықтан қолайлы бейімдеу жасау керек [4, 9 б.]. Яғни, мәтіннің негізгі мазмұнын, стилін сақтай отырып, көлемін немесе тілдік ауырлығын аздап жеңілдету. Сонымен қатар, жартылай аутенттік (semi-authentic) немесе бейімделген аутенттік материалдар деген ұғымдар бар екені белгілі. Бұлар – түпнұсқаның негізінде әзірленген оқу материалдары. Мысалы, әйгілі ағылшын классиктерінің шығармаларын тілді жаңа үйренушілерге лайықтап, жеңілдетілген нұсқада шығаратын кітаптар (graded readers) кең таралған. Олар мазмұны түпнұсқаға жақын болғанымен, тілі жеңіл, сөздік қоры шектеулі. Мұндай материалдар бастапқы деңгейдегі білім алушылар үшін пайдалы болуы ықтимал, алайда толық түпнұсқа әсерін бермеуі мүмкін. Сондықтан уақыт өте келе толық түпнұсқа мәтіндерге көшу маңызды.

Екіншіден, алдын ала сөздік және мәдени дайындық жұмысын жүргізу қажет. Білім алушыларға ауыр түпнұсқа мәтінді бірден оқыту орнына, сол мәтіндегі басты ұғымдар мен қиын сөз тіркестерін алдын ала түсіндіріп, сабақ басында шағын кіріспе жасау тиімді. Мысалы, мәтін Ұлыбритания парламенті туралы болса, негізгі институттар (парламент, палата, лорд т.б.) жайында қысқаша мәлімет беру; немесе мәтінде кездесетін мерекелік атауларды алдын ала аударып, суреттерін көрсету – білім алушының түсінуін жеңілдетеді. Бұл *schema-building* деп аталатын әдіс мәтіннің контекстін түсіндіре отырып, білім алушының танымдық қорын байытады. Сондай-ақ, мәтінге кіріспес бұрын сол тақырыпқа қатысты жылыту сұрақтарын қою, талқылау ұйымдастыру – білім алушыларды белсенді күйге келтіреді. Осылайша, білім алушылар мәтінді оқымай тұрып, оның жалпы мазмұнына болжам жасап, қызығушылық танытады.

Үшіншіден, түпнұсқа мәтінді оқу барысында тиісті стратегияларды үйрету керек. Білім алушыларға барлық сөзді сөздікпен іздеп аударудың қажеті жоқ екенін, оның орнына мәтіндегі негізгі ойды түсіну, таныс емес сөзді контекст арқылы болжау, түбірінен тану сияқты тәсілдерді үйреткен абзал. Мысалы, сканерлеу (керекті ақпаратты тез тауып алу) және жалпы мазмұнын шолу дағдыларын дамытуға болады. Түпнұсқа мәтіндер тым ауыр көрінбеуі үшін білім алушыларға алдымен жалпы идеясын түсініп алуға, кейін детальдарға үңілуге үйрету маңызды. Бұл орайда, мұғалім мәтін бойынша дұрыс сұрақтар қойып, бағыт-бағдар беруі керек. Edutoria ұсынғандай, білім алушыларға «Бұл мәтін негізінен не туралы? Авторы негізгі ойды немен жеткізген?» сияқты сұрақтарды қойып, сөзбе-сөз аудармай-ақ мағынасын талдатуға болады. Осындай стратегиялар арқылы білім алушы түпнұсқа мәтіннен мазмұнды «суырып алу» әдісін меңгереді де, бейтаныс элементтерден қорықпайтын болады.

Төртіншіден, қолдау көрсету және жігерлендіру (*scaffolding*) қағидатын ұстанған жөн. Тіпті түпнұсқа материал ауыр болса да, мұғалімнің демеу көрсетуімен білім алушылар оны еңсере алады. Мысалы, топтық жұмыс ұйымдастырып, білім алушыларға мәтінді бөліктерге бөліп беру, әр топ өз бөлігін түсініп, бір-біріне түсіндіру – тиімді әдіс. Немесе қиын мәтінді

бірге дауыстап оқып, қиын жерлерін бірлесіп талқылау, сөздердің мағынасын талдау арқылы білім алушылар мәтінді игереді. Мұндай ұжымдық талдау кезінде әлсіздеу білім алушыларға күштілері көмектесіп, «ұстаздық» етуі де мүмкін. Сондай-ақ, мәтінді оқу нәтижесінде шығармашылық тапсырма беру (мысалы, мәтін бойынша диаграмма жасау, рөлдік ойын қою) білім алушыларды белсендіреді. Мұғалім әрдайым білім алушыларға мақтау айтып, қиын мәтінді оқып шыққан еңбектерін атап өтсе, оларда келесіде де түпнұсқаға деген оң көзқарас қалыптасады. Білім алушыны жігерлендіру түпнұсқа мәтінмен жұмыс жасаудағы маңызды фактордың бірі.

Ақпараттық технологиялар дәуірінде түпнұсқа материалдарға қол жеткізу де оңайлады, сондықтан цифрлық ресурстарды пайдалану да бір шешім. Мысалы, жаңадан үйренушілерге арналған арнайы сайттарда жеңілдетілген аутенттік жаңалықтар, бейнежазбалар болады. Мұғалім соларды сабаққа кіріктірсе, дайын тапсырмаларымен қоса қолдана алады. Сонымен қатар, электронды аудармашылар, түсіндірме сөздіктер білім алушыға бейтаныс сөздерді жылдам түсінуге көмектеседі. Бірақ бұл құралдарды орынсыз қолданудан сақтандыру қажет – ең бастысы, білім алушының өзі мәтінді ұғып үйренсін.

Түпнұсқа мәтіндерді қолдануда кездесетін қиындықтар әдістемелік тұрғыда дұрыс жоспарлау арқылы жеңілдетіледі. Мәтіннің күрделілік деңгейін білім алушы мүмкіндігіне сәйкестендіру, алдын ала дайындық жасау, тиімді оқу стратегияларын үйрету және қолдау көрсету – осы амалдар арқылы аутенттік материалдарды оқу үдерісіне сәтті ықпалдастыруға болады.

Қазақстанның жаңартылған білім беру мазмұны аясында шетел тілін оқытуда түпнұсқа материалдарды қолдану принципі ресми құжаттарда да көрініс тапқан. Жалпы орта білім беру бағдарламаларының мақсаты – білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру, яғни алған тілдік білімдерін өмірлік жағдайларда қолдана алуын қамтамасыз ету. Осыған байланысты, қазіргі оқу бағдарламалары шет тілдерін оқытуда коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыруға ерекше мән береді. Мұның бір көрінісі – бағдарламаларда аутенттік мәтіндер мен көркем шығармаларды пайдалану қажеттігі атап көрсетілген. Бұл – түпнұсқа мәтіндерді тіл үйретудің бөлінбес бөлігі ретінде танудың айғағы. Яғни, білім алушылардың сөздік қорын байыту үшін тек оқулық мәтіндерімен шектелмей, қосымша түпнұсқа материалдарды енгізу көзделген.

Жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша ағылшын тілін оқытуда шын өмірден алынған материалдарды пайдалану, жағдаяттық тапсырмалар арқылы тілді үйрету принциптері жетекші орынға шықты. Білім алушылар түрлі аймақтардың сөйлеу ерекшеліктерін де меңгеру үшін шынайы тілдік ортадан алынған аудио-видео ресурстарын естуі керек екені айтылған. Демек, ресми бағдарлама деңгейінде аутенттік материалдардың маңыздылығы мойындалып отыр.

Жоғары оқу орындарының бағдарламаларында түпнұсқа дереккөздермен жұмыс істеу талап етіледі. Мысалы, ағылшын филологиясы мамандығында оқитын студенттерге Original English Literature курстары өткізіліп, Шекспир, Диккенс, О' Генри сынды жазушылардың шығармаларын түпнұсқада оқуға міндеттеледі. Сондай-ақ, кәсіби бағыттағы мәтіндер (газет мақалалары, ғылыми мақалалар) оқытылады. Бұл – болашақ тіл мамандары мен аудармашылардың шынайы ағылшын тілін терең түсінуіне жағдай жасайды. Тіпті техникалық мамандықтардың өзінде кейде ағылшын тілінен түпнұсқа техникалық құжаттар немесе мақалалар оқуға беріледі, өйткені кәсіби саласында ағылшын тілін қолдануға дайындалу керек.

Білім беру бағдарламаларында түпнұсқа мәтіндерді пайдалану тек тілді үйрету мақсатына емес, жалпы білім алушының құзыретті тұлға болып қалыптасуына қызмет етеді. Білім алушының сыныптан алған білімін өмірде қолдана білуі – жаңартылған білім берудің басты талабы. Мысалы, ағылшын тілін үйренген білім алушы шетелдік жаңалықты өзі оқи алса, не ағылшынша нұсқаулықты түсіне алса – бұл функционалдық сауаттылық. Осыны

дамыту үшін оқыту кезінде-ақ түпнұсқа материалдармен бетпе-бет келгені абзал. Білім алушы газет оқуды, веб-сайттан ақпарат іздеуді мектептен үйренсе, кейін өмірде қажетіне жаратады.

Сонымен қатар, қазіргі бағдарламалардағы жобалық жұмыс, зерттеу тапсырмалары да көбіне түпнұсқа дереккөздерді қажет етеді. Мысалы, білім алушыларға ағылшын тілінде белгілі бір тақырыпта шағын зерттеу жобасын орындау тапсырылса, олар шетелдік интернет ресурстарынан мәлімет жинайды. Бұл да түпнұсқа материалмен жұмыс істеудің бір түрі. Осылайша, бағдарлама талаптары мен түпнұсқа мәтіндерді қолдану өзара үйлесім тауып отыр.

Білім берудегі цифрландыру да аутенттік материалдардың қолжетімділігін арттырды. Бүгінде білім алушылар әлемнің кез келген бұрышынан алынған ағылшын тіліндегі контентке интернет арқылы кіре алады. Мысалы, онлайн платформада шетелдік мұғалімдердің подкасттары, жаңалықтар видеосы, интерактивті мәтіндері пайдалануға дайын тұр. Қазақстандық мұғалімдер де оқу платформалары арқылы әлемдік ресурстарды сабақтарға кіріктіруде. ҚР Білім және ғылым министрлігінің цифрлық білім беру инициативалары шеңберінде Moodle, Blended Learning сияқты жүйелерде аутенттік материалдарды интеграциялау мүмкіндіктері қарастырылған. Бұл да түпнұсқа мәтіндер арқылы оқытуды институционалдық деңгейде қолдау деуге болады.

Жалпы, қазіргі білім беру бағдарламалары түпнұсқа мәтіндерді қолдануды оқу процесінің ажырамас бөлшегі ретінде қарастырады. Әрине, оны орындау әр мектепте, әр мұғалімде әртүрлі болуы мүмкін, бірақ мақсат – түпнұсқа арқылы тілді шынайы үйрету. Бағдарлама мен әдістеменің осылай тоғысуы білім алушыға үлкен пайда әкелетіні сөзсіз.

Студенттерге ағылшын тілін түпнұсқа мәтіндерді оқу арқылы үйрету – заманауи шет тілін оқытудың маңызды бағыты болып отыр. Жүргізілген теориялық шолу бұл әдістің мықты ғылыми негіздері бар екенін және оқу тәжірибесінде тиімділігін дәлелдейтін көптеген деректер жинақталғанын көрсетті.

Біріншіден, түпнұсқалық (аутенттік) материалдарды қолдану коммуникативтік әдістеменің талаптарына толық сай келеді: ол білім алушылардың тілдік құзыретін шынайы қарым-қатынас жағдайында қалыптастырады. Аутенттік мәтіндер арқылы білім алушылар нағыз ағылшын тілінің қолданысын көріп, сөз тіркестерін, құрылымдарды табиғи ортада үйренеді. Бұл олардың лингвистикалық интуициясын дамытып, тіл үйренуді жаттанды процесстен мағыналы әрекетке айналдырады.

Екіншіден, түпнұсқа мәтіндер білім алушылардың мотивациясы мен қызығушылығын арттыратыны теорияда да, тәжірибеде де дәлелденді. Шынайы материалдармен жұмыс жасаған білім алушылардың оқу белсенділігі жоғарылап, пәнге деген ықыласы өсетіндігі эксперименттік зерттеулерде байқалды. Оқыту нәтижесінде олардың түсініп оқу қабілеті мен жалпы тілдік дағдылары да жақсарды. Яғни, аутенттік материалдар тек білім сапасын көтеріп қана қоймай, білім алушының оқу әрекетіне эмоциялық оң әсер береді.

Үшіншіден, түпнұсқа мәтіндер мәдениетаралық құзыреттілік қалыптастырып, әлемдік көзқарасын кеңейтеді. Білім алушылар ағылшын тілінде жазылған нақты мәтіндерді оқу арқылы сол тілде сөйлетін халықтардың мәдениетімен, дүниетанымымен танысады. Бұл түрлі мәдениетті құрметтеуге, өзге елдер туралы түсінігін тереңдетуге ықпал етеді. Сонымен қатар, мәдени жағынан бейімделу арқылы білім алушылар шет тілінде тиімді коммуникация жасауға үйренеді – бұл жаһандану дәуіріндегі бағалы навик.

Төртіншіден, зерттеу барысында аутенттік материалдарды қолдануға байланысты туындауы мүмкін қиындықтар да анықталды: мәтін күрделілігі, мәдени бөгеттер, әдістемелік қамтамасыз ету мәселелері. Алайда, талдау нәтижелері мұндай қиындықтардың алдын алу және жою жолдары бар екенін көрсетті. Мәтінді дұрыс іріктеу, алдын ала дайындық, оқу стратегияларын үйрету, қолдау көрсету сияқты педагогикалық шешімдер бұл кедергілерді айтарлықтай төмендетеді. Демек, қиындықтар – салыстырмалы, оларды басқаруға болады.

Бесіншіден, түпнұсқа мәтіндер арқылы оқыту қазіргі Қазақстанның білім беру стандарттарымен және әлемдік білім беру трендтерімен үйлесімді екені анықталды. Жаңартылған бағдарламада күтілетін нәтижелер – функционалдық сауаттылық,

коммуникативтік құзыреттілік – дәл осы әдістеменің нәтижелерімен ұштасады. Отандық және шетелдік ғалымдар да аутенттік материалдарды оқу бағдарламасына жүйелі түрде кіріктіру қажеттігін айтады. Бұл – білім алушыны сыныптан тыс өмірге, болашақ кәсібіне дайындаудың тиімді жолы.

Жүргізілген шолу нәтижесінде мынадай тұжырымдар жасауға болады: түпнұсқа мәтіндерді оқу арқылы ағылшын тілін үйрету – ғылыми негізделген, практикалық тұрғыда тиімділігі дәлелденген әдіс. Ол білім алушылардың тілді терең меңгеруіне, сөздік қорын байытуына, мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамытуына септігін тигізеді. Оқыту процесінде түпнұсқа мәтіндерді орынды пайдаланған жағдайда, білім алушылардың оқу мотивациясы мен белсенділігі артып, тілдік материалды игеру сапасы жоғарлайтыны анық.

Әрине, бұл әдісті қолдану мұғалімнен үлкен шығармашылықты, даярлықты талап етеді. Дегенмен, қазіргі заманда ақпараттың қолжетімділігі мен әдістемелік ресурстардың көптігі бұл міндетті жеңілдетуде. Мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстары мен тәжірибе алмасу алаңдарында аутенттік материалдармен жұмыс дағдыларын дамыту қажет.

Ақпараттық ғасырда өсіп келе жатқан жас ұрпақ шынайы әлемнің тілдік ағынында еркін жүзуі үшін, біз оларға мектеп қабырғасынан бастап сол тілдің тірі тіршілігін сезінуге мүмкіндік беруіміз керек. Түпнұсқа мәтіндер – сол мүмкіндіктің кілті. Сондықтан шетел тілін оқыту әдістемесінде түпнұсқа материалдарға негізделген оқылымға ерекше көңіл бөлу – заман талабы деп санаймыз. Осы бағыттағы ғылыми ізденістерді жалғастыру, түрлі деңгейде тәжірибе жинақтау алдағы уақытта да маңызды болмақ.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Boltayeva G.A. Using Authentic Materials in the Classroom. – Ізденістер, нәтижелер – Исследования, результаты, №1 (77), 2018.
2. Namaziandost E., Razmi M.H., et al. The Impact of Authentic Materials on Reading Comprehension, Motivation, and Anxiety among Iranian EFL Learners. – Reading & Writing Quarterly, 38(1), 2022.
3. Жамбулқызы М., Молотовская О.В. Authentic materials in teaching English. – Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы: Филология сериясы, №3(136), 2021
4. Springs B. The Power of Authentic Texts in World Language Instruction, 19.12.2019.
5. Маханбетәлиева С.Г. The Role of Authentic Materials in Developing Undergraduates' English Reading Skills. – Вестник науки, 2025.
6. ҚР Оқу-ағарту министрлігі, Ы.Алтынсарин ат. ҰБА. “10-11 сыныптарда сөйлеу қызметінің түрлерін дамыту” әдістемелік ұсыным, Астана – 2023.